

LAKBAY-DIWA
Publishing

e-ISSN 3082-4397
p-ISSN 3082-5741

Volume I Issue VI

ECHOES *of* EXPRESSION

A Creative Folio

OCTOBER 2025
MONTHLY ISSUE
NATIONAL

NATIONAL BOOK PUBLISHER IN THE PHILIPPINES
DTI Business Reg. No. 6488937
TIN 492-741-614
lakbaydiwapublishing@gmail.com
Butuan City, Philippines
+639543906965

Volume I Issue VI

ECHOES of EXPRESSION

A Creative Folio

Echoes of Expression

A Creative Folio

Volume I, Issue VI (October 2025), National Circulation

ISSN (Online) 3082-4397 ISSN (Print) 3082-5741

Published Online at www.lakbaydiwapublishing.com

Publisher: Lakbay-Diwa Publishing

DTI Business Reg. No. 6488937 / TIN 492-741-614

lakbaydiwapublishing@gmail.com

Butuan City, Philippines

+639543906965

RASMINDA W. DIPATUAN, LPT, CPT, MAEd

Associate Professor I

MSU-Integrated Laboratory School

City Division, Lanao Del Sur, BARMM, Philippines

[DOI 10.5281/zenodo.17388325](https://doi.org/10.5281/zenodo.17388325)

SO TUTULAN KO PAGANAY A DARNOG *(Meranaw Tale)*

Gowani a masa na kilala sa ingeda Indaratila si Darnog sabap ko manga mogizat iyan a inibegay ron o Kadnan. Tanto ko madakel a bumabantogon ko kapiya niyani lagam igiraa dii magidaida ago dii totormisan. Bapiya antonaa i pagawidan na diden maregen a kapembangkowata niyanon sabap sa kabager iyan ago kala iyani lawas. Igira adena pakaradiyaan na dadena pakalawanon sa kapalalagoy ka pakatas so ai niyan na tanto den ko magaani kapalalagoy. Isung ka peman sa kalayog na lagidiyan pen sa kagaan ka pehagto so papak iyan sa likod a sobra pen sa saperek mata a kapakawma niyan ko sungowan iyan. Ibetad ka peman ko kalangoy na sobra pen sa bagisan sa kagaan iyan e kapamapapayang ago kapamaripik, kay adena ikog iyan a peliyo igira miyabasa sa ig.

Langon deno kaaden sa ingeda Indaratila na maanoy iran den so mogizat i Darnog sa kiyapakaswerte niyan sa kinikalimoonon o kadnan. Kay mambo a bapiya anda misong a pakaradiyaan na diron den tatabanen sa kadakel iyani mogizat. Aya den mapopodi a ingaran iyan igiraa adena sowaan sa inged iran. Dadena pagato ron igiraa adena contest ka basiran den pekayai, ka dadena kaato iranon.

Sabap sa kakokomplito niyan na miyakala den mambo i ulo. Dadena pakaataon iyan ko mga lagid iyan a manga kaaden. Oman den manotol na ayabo mapasang, ayabo mategas, ayabo matao, agu ayabu magaan. Tanto niyan dena pakaiitooon so manga pagari niyan agu so manga bolayoka iyan. Isisinga iyan siran den igiraa minggita-gita siran, mipha-palagoya siran, odi na misineb-sineb siran.

Miyakaisa alongan, piyanginsaan o Datu sa Indaratila si Darnog: “Darnog, isarig aken reka a kalaan sa inged ka sung ako sa mawatan na diko katawani kapakawma ken. Sii aken reka isarig ka katawang ko a makalelebi ka ko manga lagid ka a kaaden sabap sa adena manga mogizat ka ada kiran. Obaka darainon ka kabinasaan tano gopoon dika managontaman. Sembag sekaniyani Darnog sa “Oway, Datu. Sarigen kaden a kalaan sa inged ka diden kabinasaan asara sisii ako”.

Kayden a maipos so Datu na ayaden sosowani Darnog na kasonor. Langon deno manga itatapok iran a pangenengken na lamontaken iyan, piyabayaan iyan dena kalaan sa inged ka somasana kay daden mambo a pakalawanon ko manga ilmo iyan.

Somiyagad so masa a laon na daden pamomolaan sa pangenengken a mitilagad iran ko pekaori a masa. Miyakasipeg so masa a pangoran na sangkamanoto adadana tigiyanon.

Da makatiger so bolayoka iyan a si Pila na piyakainka iyan a magaan den mawma so barat na da siran makatilagad sa makan iran a maginged. Aw na baden kiyararangiti ka inokon mapamangdao i Pila sa sowaan iyan a sekaniyan na madakeli mogizat taros a pitharo iyan a “Opama na seka peni

Echoes of Expression

A Creative Folio

Volume I, Issue VI (October 2025), National Circulation

ISSN (Online) 3082-4397 ISSN (Print) 3082-5741

Published Online at www.lakbaydiwapublishing.com

Publisher: Lakbay-Diwa Publishing

DTI Business Reg. No. 6488937 / TIN 492-741-614

lakbaydiwapublishing@gmail.com

Butuan City, Philippines

+639543906965

miyato-o-toon a pemosawir raken a bapiya so kaiseg na tanto ka ko malombat, ada dena pakapakaid ka a kaaden sa inged aya!"

"Oba kongka panditi sa akir ka piyakainka aken seka". Pitharo i Pila a tomiyalikod a pagluan sa kiyakharata a ginawa niyan. "Baling ka den! Ayangka tordowa a ginawangka, Pila". Inisembagoni Darnog.

Da mitanod so masa na miyawma so barat. Sabap sa lomiyakon sa miyathay na miyamatay so manga pamomolan na so itatalagad a pangengenken ko masa a malipedes na kiyaramigan.

Miyoran ko miyakapira ka daondaw-gagawii a daden pagempat. Sabap ko kareges o ig na lomiyapay den sa kalaan sa inged. Kiyasamakan so manga kaaden, so da mamatay a manga pamomolan na miyaanod ko reges a rakes o manga walay iran. Miyabinasa so manga pangengenken a malalamba. Bapiya i kagaani kalangoy, kapalalagoy, kalayog i Darnog na daa miyasowa iyan ka daniyan bo maren sa reges. So kabager iyan a mama na da niyan mawsar ka daniyan bo masabet so manga pangengenken, go so kaaden a miyaanod. Tanto ko kiyasamakan so maginged.

Kay kamasan iyan so miyasowa o datuan a isasarigon na daa bali o kapiya niyani lagam. Baden dii makandidiyagaw sa kapakagoggoraok iyan ka dadena kasenditan iyan rowar sa ginawa niyan ka daon misarig so inged a inisarigon.

Da mathay, kiyatokawan o Datu so miyasowa o dadatuan iyan na magan so magaan na miyaling sa bandra inged, tanto ko mikharata a ginawa niyan kay mailay niyan so miyasowa a inged iran a Indaratila.

"Hai Darnog, piyanginsana ko reka so inged tano a siyapangka. Piyakainsana ko reka a obaka darainon! Piyakainka ka pemani Pila ko kapakawma o barat na daka den kawkaog, na baka den kiyarangiti ago misonor sabnar! So betes i Pila na aya kiyanggonaan o manga sabaad sa giya somiyagad a rendeng. Tanto ka ko maporo i pangkatan! Ino da reka misarig so inasarig aken reka? Antonaa a siyowa aka ini? Hai Darnog, a madakel i mogizat!" So datu masanggila na inipemayaw-mayaw niyan si Darnog.

"Ipoon imanto na pangningko ko kadnan a mada den so manga mogizat ka lagido lagam a mapiya, kabager, kagaan i kalayog, kapalalagoy agu kalangoy adi den kanggonan taman sa taman!" Tigo Datu. "Pangningko ko Kadenan na baloy ka ada lawan iyan a pangangayamen a ipkhangingiri o pakailay ron! Dadena pakaid ka ko kapaginged", tigo Datu a pekararangitan a kakarata aginawa niyan a sasartaan a luh so mata niyan.

Sabap sa so gowani na tatarimaam so dii katharo na inampon sa masa oto so sinta o datu. So Darnog a mapiya i lagam na miyada so lago niyan. So lawas iyan a mapiya a mabager na kiyadaan sa bali. Miyada so ai niyan a magaani kapalalagoy. Miyada so ikog iyan a magaani kalangoy a penggemaw igira sisa ig. Miyada so papak iyan a iplayog iyan igiraa dii melayo-layog sa poro. So Lawas iyan na maiyakaito a tominang a mimbokeboker a miyakaitem. Ipoon roo na mimbalyo sekaniyan den a lowati. Lowati a mababaling sa didalem sa lupa. Sa kaya iyan na diden peliyo ka oba adena pakailay ron.

Echoes of Expression

A Creative Folio

Volume I, Issue VI (October 2025), National Circulation

ISSN (Online) 3082-4397 ISSN (Print) 3082-5741

Published Online at www.lakbaydiwapublishing.com

Publisher: Lakbay-Diwa Publishing

DTI Business Reg. No. 6488937 / TIN 492-741-614

lakbaydiwapublishing@gmail.com

Butuan City, Philippines

+639543906965

Ipoon roo na oman magabi na makaneg ta den sa oni a masakit sa tangila, sabap sa gomogoraok den si Darnog sa dii niyan kapamangni sa rila ko salakaw di salakaw. Aya problema na bapiya idii niyan kasendit na di saboton. Saden sa makanegon na baden pekasingay ago pekagowad sa kasakit iyani oni adaa bales iyan.

Tuma:

So taw a mangingimporowan, somasayan, ago daa pakaataon iyan na di kakowa a mapiya ka baden ipembaba o Kadenan.

So kapangalimbabaan na pekababayaan o Kadnan. Saden sa kadakel a pekababaya reka sabap ko mapiyangka i ola-ola na ipphakaraning ka mambo ko limo o Allah.